

БАЛИҚЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШНИ ИҚТИСОДИЙ ДАСТАКЛАР ОРҚАЛИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

¹У.Х.Беглаев, ²Абдиев Иззатбек Рисқибоевич

¹Тошкент давлат аграр университети доценти

²Тошкент давлат аграр университети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10871322>

Аннотация. Мақолада мамлакатнинг миллий иқтисодий ҳолатини ривожлантириш барқарор иқтисодий тизимни яратиш ҳамда балиқчилик хўжаликларини бугунги кундаги ҳолати ва уни янада ривожлантириш учун мўлжалланган 2025 йилгача прогноз параметрлари бўйича илмий тадқиқот ишлари ва маълумотлар келтириб ўтилган.

Калим сўзлар: ресурс, балиқчилик, хўжалик, иқтисодиёт, инновация, тизим, модел, озуқа, тармоқ, ривожлантириш.

Аннотация. В статье представлены исследования и данные о развитии национальной экономической ситуации в стране, создании стабильной экономической системы и текущем состоянии рыболовства и его прогнозе на 2025 год.

Ключевые слова: ресурс, рыболовство, экономика, экономика, инновации, система, модель, корм, сеть, развитие.

Abstract. The article presents research and data on the development of the national economic situation in the country, the creation of a stable economic system and the current state of fishing and its forecast for 2025.

Keywords: resource, fishing, economy, economy, innovation, system, model, feed, network, development.

Кириш. Мамлакатимиз ўз мустақиллигини қўлга киритгач, илк йиллардаёқ ислохотлар янги мулк шаклларини кўпайтиришга ёки кўп укладли иқтисодиётни барпо этишга қаратилди. Ўзбекистонда бозор иқтисодиётига ўтишнинг беш асосий тамойили, “Тараққиётнинг ўзбек модели”нинг бири – давлат – бош ислохотчи деб юритилади. Давлат ислохотлар юритишда ўзининг бош “дастаклари” – солиқ, молия, пул-кредит сиёсати кабиларни ишга соладики, булар турли мулк шаклларининг амалда фаолият юритишларига замин яратади.

Худди шундай – балиқчилик хўжаликларини ривожлантиришга ҳам, энг аввало, давлатнинг аграр соҳадаги иқтисодий сиёсати таъсир этади. Шу туфайли балиқчилик хўжаликлари илк мустақиллик йилларидаёқ қишлоқда тадбиркорликнинг ташкилий-ҳуқуқий шакли сифатида ўз ўрни ва нуфузига эга бўлди. Давлатнинг иқтисодий ислохотларига асосан, балиқчилик хўжаликларининг ҳуқуқий мақоми аниқланди, уларнинг фаолияти қонун йўли билан мустақамлаб қўйилди. Балиқчилик хўжалиги салоҳиятининг янада ошишига хўжалик фаолиятини ривожлантириш учун давлат кўмагини кўрсатиш, ишлаб чиқариш муносабатларида бевосита қатнашиш, ресурслар таъминотини яхшилаш ва қўшимча ерлар ажратиш каби омиллар ижобий таъсир кўрсатди. Бу жиҳатлар машҳур иқтисодчи олимлар К.Макконелл, С.Брю¹ асарларида келтирилган. Улар ўз асарларида давлат бош ислохотчи эканлигини қўйидаги вазифалари орқали амалга оширишини таъкидлаганлар:

¹ Макконелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика в 2 т.: Пер. с англ. Таллин, 1993 г.

1. Давлат бирор-бир тизим вазифаларининг самарадорлигини таъминловчи ҳуқуқий асосни ва ижтимоий муҳитни таъминлайди;
2. Давлат монополияга қарши (антимонопол) сиёсатни амалга ошириб, рақобатни ҳимоя қилади;
3. Давлат даромад ва бойликларни қайта тақсимлайди (бу билан давлат бюджети ҳосил бўлади);
4. Давлат миллий маҳсулот таркибини ўзгартириш мақсадида ресурслар тақсимоти учун жавобгар бўлади ва керак вақтда тузатишлар киритади;
5. Давлат ўз эътиборини кўпроқ иқтисодий тартибдорликни барқарорлаштиришга қаратади.

Ўзбекистонда асосий қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштираётган хўжаликлар олдида турган муаммолар ҳам ўз ечимини топса, истиқболда, биринчидан, қишлоқ аҳолиси фойдали меҳнат билан банд бўлар эди; иккинчидан, аҳоли сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан янада яхшироқ таъминланган бўлар эди.

Таҳлиллар шундан далолат берадики, балиқчилик хўжаликларининг даромади, энг аввало, аҳолини балиқ маҳсулотлари билан таъминлаш орқали олинади. Демак, бунда икки томонлама манфаатнинг қондирилиши ҳақида гап кетмоқда. Шундай экан, истиқболда ҳам инсоннинг эҳтиёжи ортса-ортадики, асло камаймайди, бунда манфаатлар тўқнашаверади. Фақатгина, уларнинг даромадига меҳнатга лаёқатли аҳоли сони, бошланғич маблағ, ер ва сув майдони ҳамда тадбиркорлик қобилияти каби ишлаб чиқариш омиллари таъсир этаверади. Кейинги йилларда ҳатто бу омиллар турига ахборот ресурси ҳам қўшилдики, маҳсулот ишлаб чиқариш учун, аввало, эҳтиёжни аниқлаш ва ахборотларни қайта ишлаш орқали маҳсулотлар харидорлигини таъминлаш мумкин.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида анализ ва синтез, иқтисодий таҳлил қилиш, монографик кузатув, анкета - сўров, эконометрик таҳлил ва прогнозлаштириш каби усуллардан кенг фойдаланилган.

Шу ўринда балиқчилик хўжаликлари етиштираётган тансиқ балиқ маҳсулотлари нафақат аҳолини талабини қанчалик қондира олаётганлиги билан изоҳланиб қолмай, балки балиқчилик хўжаликларини ишлаб чиқариш саноати билан узвий боғлиқлиги қай даражада эканлиги ҳам муҳим аҳамият касб этади. Тадқиқот ишимизда Қашқадарё вилоятида 2019-2025 йилларга мўлжалланган балиқ етиштириш прогнози ишлаб чиқилган бўлиб, бу прогноз тренд модели бўйича ҳисоблаб чиқилган.

Бунда прогнозлаш вазифаларини бажаришда вақтли қаторлар, асосан, ўтган йиллардаги кўрсаткичлар тенденцияси аниқ ва барқарор бўлгандагина фойдаланиш мумкин. Бу олдинги йиллардаги тенденцияни келажакда давом этишини кўриш имконини беради. Кузатилаётган жараёнлар ривожланиши барқарор тенденция (тренд)да ва тренд атрофидаги кўрсаткичлар қийматининг тебранишдаги айрим бир ҳолатларга боғлиқ бўлади. Мавсум компонентларининг одатий давомийлиги кунлар билан, ҳафта ёки ой билан ўлчанса, цикликда эса йиллар ёки бир неча йиллар билан ўлчанади.

Илмий натижа: Тренд моделини ҳисоблашда натижавийлик омиллари аниқланиб белгилаб олинади (3.5-жадвал).

3.5-жадвал

Натижавий омилларнинг белгиланиши

Қашқадарё вилояти	Белгилашлар
Ғузор	Y1

Дехқонобод	Y2
Қамаши	Y3
Қарши	Y4
Косон	Y5
Китоб	Y6
Миришкор	Y7
Муборак	Y8
Нишон	Y9
Касби	Y10
Чироқчи	Y11
Шаҳрисабз	Y12
Яккабоғ	Y13
Қарши ш.	Y14
Шаҳрисабз ш.	Y15

Қашқадарё вилоятидаги мавжуд туманлар белгилаб олингандан сўнг, тренд модели ишлаб чиқилди (3.6-жадвал). Бунда корреляция коэффиценти R 0,8 дан тушмаганлиги, тасодифий хатолик 0,3% дан ошмаганлигини кўриш мумкин.

3.6-жадвал

Моделнинг сифати ва аҳамиятини текшириш мезонлари ҳамда тренд моделлар

<i>Туманлар:</i>	Тренд модел	Корреляция коэффиценти R	F-хақиқий	Тасодифий хатолик
Ғузор	$Y_1 = 18,5 \cdot t + 35,43$	0.99	25668,75	0.0039
Дехқонобод	-	-	-	-
Қамаши	$Y_3 = 58,5 \cdot t + 260,467$	0.64	1,875	0.0404
Қарши	$Y_4 = 427,8 \cdot t + 1295,9$	0,84	5,069	0,163
Косон	$Y_5 = 119,125 \cdot e^{0,1662 \cdot t}$	0.99	103.52	0.062
Китоб	$Y_6 = 168,626 \cdot e^{0,0827 \cdot t}$	0.929	13.159	0.172
Миришкор	$Y_7 = e^{5,56 + 0,0421 \cdot t}$	0.83	4.78	0.273
Муборак	$Y_8 = 49,602 \cdot t^{0,0493}$	0.9	7.969	0.212
Нишон	$Y_9 = e^{7,116 \cdot \frac{1,406}{t}}$	0.96	26.09	0.123
Касби	$Y_{10} = 181,298 \cdot t^{0,0596}$	0.99	163.56	0.05
Чироқчи	$Y_{11} = 88,99 \cdot t - 81,399$	0.8	3.788	0.31
Шаҳрисабз	$Y_{12} = 500,154 - \frac{-208,615}{t}$	0.95	19.564	0.12
Яккабоғ	$Y_{13} = 247,367 + 29,746 \cdot \ln(t)$	0.89	8.653	0.209
Қарши ш.	$Y_{14} = 155,382 \cdot t^{0,112}$	0.90	8.561	0.21
Шаҳрисабз ш.	$Y_{15} = 4,25 \cdot t + 6,2667$	0.99	442.347	0.03

3.7-жадвал

Қашқадарё вилоятида 2019-2025 йилларда балиқ етиштириш Тренд моделлар бўйича прогнози

Қашқадар ё вилояти	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	2184,5	4769,6	5658,0	6727,7	7515,3	8290,5	9062,0	9836,0	10617,2	11409,9
<i>туманлар :</i>										
Ғузор	54	72,3	91,0	109,4	127,9	146,4	164,9	183,4	201,9	220,4
Дехқоноб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Қамаш	275	465,4	392,0	494,5	553,0	611,5	670,0	728,5	787,0	845,5
Қарши	1 703,4	1 802,1	2 559,0	3 007,1	3 434,9	3 862,7	4 290,5	4 718,3	5 146,1	5 573,9
Косон	142,0	163,0	198,0	231,6	273,5	322,9	381,3	450,3	531,7	627,9
Китоб	185,6	193,8	219,0	234,8	255,0	277,0	300,9	326,9	355,1	385,7
Миришк ор	273	201,4	297,0	306,4	319,5	333,3	347,6	362,6	378,2	394,5
Муборак	49,4	51,9	52,0	53,1	53,7	54,2	54,6	55,0	55,3	55,6
Нишон	294	678,0	712,0	878,0	967,3	1040,3	1102,0	1155,5	1202,7	1244,9
Касби	181,1	189,5	170,0	196,9	199,5	201,7	203,6	205,2	206,7	208,0
Чироқчи	34	43,8	212,0	274,6	363,6	452,6	541,6	630,6	719,6	808,6
Шаҳрисаб з	287	414,0	307,0	448,0	458,4	465,4	470,4	474,1	477,0	479,3
Яккабоғ	245	307,4	276,0	288,7	295,4	300,8	305,4	309,4	312,9	316,1
Қарши ш.	154	172,0	173,0	181,4	186,0	189,8	193,1	196,0	198,6	200,9
Шаҳрисаб з ш.	10,4	15,0	-	23,3	27,5	31,8	36,0	40,3	44,5	48,8

Қашқадарё вилоятида 2025 йилда 11409,9 тонна балиқ етиштирилиши ҳисоблаб чиқилган бўлса, 2016 йилга нисбатан 9225,4 тоннага ёки 522 % га кўпайиши башорат қилинди.

Балиқчилик соҳасини бошқариш, жойлаштириш, меҳнатнинг ижтимоий бўлиниши, географик (худудий) бўлиниши, мавжуд ресурслардан фойдалана олиш ҳар бир шаклини тўлиқ ўрганиш асосида ишлаб чиқаришнинг ўзига хос хусусиятлари юзага келади. Умумий кўринишда балиқчилик соҳаси ишлаб чиқаришни худудлар бўйича маълум принциплар асосида ва қатор омиллар таъсирида шаклланган табиат, ижтимоий, демографик, сиёсий шароитларга кўра тақсимланишини кўрсатади.

Бундай шароитда эса, балиқ етиштириш тизимини олдиндан башоратлаш, келгусида ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ва бозор талабини қондириш ҳолатини прогнозлаш каби вазифалар долзарблик касб этиб бораверади.

- X_1 - Сунъий сув ҳавзаларини кенгайтириш (гектар);
- X_2 - Балиқ чавоқларини етиштириш ҳажмини ошириш (млн. дона);
- X_3 - Сув ҳавзаларида балиқлангириш ишларини ташкил этиш (млн.дона);
- X_4 - Инкубация цехларида лечинка ишлаб чиқаришни кўпайтириш (млн.дона);
- X_5 - Балиқ маҳсулотларини қайта ишлаш ташкилотларини қувватини ошириш (тонна);

Бу омиллар қуйидаги маълумотларидан фойдаланиб, кўп омилли регрессия таҳлилини амалга оширамиз.

3.8-жадвал

Балиқ етиштириш ҳажмини регрессион таҳлил қилишга таъсир қилувчи омиллар қийматлари

Йил-лар	Табийй ва сунъий сув ҳавзаларида балиқ етиштириш (тонна)	Сунъий сув ҳавзаларини кенгайтириш (гектар)	Балиқ чавоқларини етиштириш ҳажмини ошириш (млн. дона)	Сув ҳавзаларида балиқлангириш ишларини ташкил этиш (млн.дона)	Инкубация цехларида лечинка ишлаб чиқаришни кўпайтириш (млн.дона)	Балиқ маҳсулотларини қайта ишлаш ташкилотларини қувватини ошириш (тонна)
	Y	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
2009	22811	8142	70,5	73,8	764	3571
2010	28001	9331	74,5	79,6	769	5768
2011	32008	11918	84	85,4	774	5963
2012	36970	14151	87	90,8	780	6541
2013	42623	16029	92	96,9	785	6985
2014	47865	19023	98	101,4	791	7384
2015	59852	22065	103	108,8	796	7964
2016	65322	23625	110,7	112,5	802	8431
2017	83900	27156	116,2	119,7	807	9457
2018	90984	29364	121	125	813	9842
2019	115435	33 820	134	133,9	819	11 400

Юқоридаги омиллар қийматлари асосида, табиий ва сунъий сув ҳавзаларида балиқ етиштириш ҳажми ва унга таъсир этувчи омиллар ўртасидаги боғланишни ифодаловчи жуфт корреляция коэффициентларининг қуйидаги корреляция матрицаси STATA дастури орқали ҳосил қилинди (3.9-жадвал).

3.9 жадвал

Натижавий кўрсаткич (табиий ва сунъий сув ҳавзаларида балиқ етиштириш) га таъсир қилувчи омиллар билан ва омилларнинг ўзаро боғланиш даражалари жуфт корреляция коэффициентлари матрицаси

	Y	X_1	X_2	X_3
Y	1			
X_1	0,9838	1		

X ₂	0,9804	0,9969	1	
X ₃	0,9754	0,9979	0,9966	1

Бу матрицани ҳосил қилиш орқали ёнма ён турган омиллар орасида зич боғланиш мавжуд ёки мавжуд эмаслиги, яъни мультиколлениарлик мавжуд ёки мавжуд эмаслигини аниқлаш мумкин.

Мультиколлениарлик коэффиценти таҳлил қилинганда x₄ ва x₅ омиллари орасида кучли боғлиқлик кузатилди, шу боисдан ушбу омиллар моделга киритилмади.

Шунингдек, мазкур эконометрик модел бўйича табиий ва сунъий сув ҳавзаларида балиқ етиштириш ҳажмининг прогноз қилиш учун унга таъсир этувчи ҳар бир омил бўйича қуйидаги тренд функциялари аниқланди:

Детерминация коэффиценти қуйидаги кўринишга келди.

$$D = R^2 = 0,97$$

Бироқ 0,03 бирлик камлиги эътибордан четда қолган омиллар ҳисобланади. Ишлаб чиқилган тренд функцияларидаги нобмалум сонлар ўрнига юқорида фойдаланилган модел ва формулар ёрдамида олинган реал рақамларни қўйиш асосида амалга оширилган ҳисоб-китоблар натижаларига мувофиқ балиқ етиштириш ҳажмининг 2009-2019 йиллардаги динамикаси асосида 2020-2025 йиллар бўйича прогноз нархлари асослаб берилди

Кўп омилли чизиқли регрессион эконометрик моделнинг умумий сифат кўрсаткичини аниқлашда детерминация коэффиценти (R^2) қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (3)$$

y_i - натижавий кўрсаткичнинг кутилаётган даражаси;

\bar{y} - натижавий кўрсаткичнинг ўртача арифметик қиймати;

\hat{y} - натижавий кўрсаткичнинг аниқланган, прогнозлаштирилган, текисланган миқдорлари; n – кузатувлар сони.

Кўп омилли моделда корреляция коэффиценти жуда юқори: $R=0,97$. Демак натижавий омил ва таъсир қилувчи омиллар орасидаги боғланиш даражаси жуда юқори. Бундан детерминация коэффицентининг ҳам юқорилиги келиб чиқади: $D = R^2 = 0,97$. Бундан келиб чиқадики, Y- табиий ва сунъий сув ҳавзаларида балиқ етиштириш чиқариш ҳажмига юқоридаги омилларнинг таъсири 97% ташкил қилар экан. Қолган 0,03 бу ерда ҳисобга олинмаган омиллардан иборат.

Детерминация коэффиценти моделга киритилган омилларнинг натижавий кўрсаткичга таъсирини фоизда кўрсатади. Барча омилларга тегишли кўрсаткичлар [0;1] диапазон ичидаги қийматларда ифодаланиб, агар уларнинг қиймати 1 га қанчалик яқин бўлса, моделга киритилган омилларнинг натижавий кўрсаткич даражасини ҳаққоний баҳолашдаги ўрни муҳимлигини асослайди. Бошқа томондан эса моделларни турли миқдордаги омиллар билан таққослаш имкониятининг борлиги ва ушбу омиллар миқдорининг R^2 статистик кўрсаткичга таъсир этмаслиги учун одатда текисланган детерминация коэффицентидан фойдаланилади, яъни:

$$R^2_{\text{текис}} = 1 - \frac{s^2}{s_y^2} \quad (4)$$

Мазкур кўп омилли регрессия моделининг статистик аҳамияти ва ўрганилаётган жараёнга мос келишини аниқлаш учун Фишернинг F-мезони асос қилиб олинади ва унинг қийматини ҳисоблаш учун қуйидаги формула ишлатилади³, яъни:

$$F = \frac{R^2}{1-R^2} * \frac{(n-k-1)}{k} \quad (5)$$

бу ерда: n – кузатувлар сони;

k - кўп омилли регрессия тенгламасидаги омиллар сони.

Кейинги босқичда F- Фишер мезонининг ҳисобланган қиймати ($F_{\text{ҳис}}$) назарий ҳисобланган ($F_{\text{жадвал}}(\alpha; k; n-k-1)$) қиймати билан таққосланади. Агар $F_{\text{ҳис}} > F_{\text{жадвал}}$ бўлса, у ҳолда қўлланилган модел аҳамиятли ёки ўрганилаётган жараёнга адекват ҳисобланади. Шундан кейин Стьюдентнинг t-мезони асосида кўп омилли регрессион эконометрик модел параметрлари ва корреляция коэффициентларининг ишончилигини текширилади. Уларнинг қиймати қуйидаги формула ёрдамида тасодифий хатолар қийматлари билан таққосланади⁴:

$$t_b = \frac{b}{m_b}; \quad t_a = \frac{a}{m_a}; \quad t_r = \frac{r}{m_r}. \quad (6)$$

Эконометрик моделни қўллаш асосида олинган параметрлар ва корреляция коэффициентларининг тасодифий хатолари қуйидаги формулалар бўйича ҳисобланади⁵:

$$m_b = \sqrt{\frac{\sum(y - \hat{y}_x)^2 / (n - 2)}{\sum(x - \bar{x})^2}}; \quad (7)$$

$$m_a = \sqrt{\frac{\sum(y - \hat{y}_x)^2}{(n-2)} \cdot \frac{\sum x^2}{n \sum(x - \bar{x})^2}} = \sqrt{S_{\text{колдик}}^2 \frac{\sum x^2}{n^2 y_x^2}} = S_{\text{колдик}} \frac{\sum x^2}{n y_x}; \quad (8)$$

$$m_{r_{xy}} = \sqrt{\frac{1 - r_{xy}^2}{n - 2}}. \quad (9)$$

Юқоридаги эконометрик модел ва унинг таркибий формулалари асосида олинган натижалар амалиётдаги реал кўрсаткичлар билан солиштирилиб, тегишли хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқилади.

EXCEL дастури ёрдамида ушбу банднинг 3.8-жадвалида келтирилган статистик қийматлар асосида амалга оширилган ҳисоблаш ишларида олинган натижалар қуйидаги 3.10 ва 3.11-жадвалларда келтирилган. Жумладан, 3.9-жадвал маълумотларидан фойдаланиб, танланган кўп омилли регрессия эконометрик моделининг функционал формуласи қуйидагича:

3.10-жадвал

³ Dimitrios Asterio and Stephan G.Hal. Applied econometrics. A modern approach using Eviews and Microfit. Revised edition. Palgrave Macmillan, New York, 2007. – p.397): [101; c. 65-66].

⁴ И.И.Елисеевой. Эконометрика: Учебник. / Порд ред., – М.: 2003,- 344с. (ст 53-54).

⁵ Эконометрика: Учебник./ Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003, - 344 с.

Натижавий кўрсаткичга таъсир қилувчи омилларнинг ўзаро боғланиш даражалари жуфт корреляция коэффициентлари матрицаси

	Стандартлаштирилмаган коэффициентлар		t-статистика	Эҳтимоллиги
	Коэффициент	Стандарт хатолик		
Константанг	103918,1	81511,22	1,27	0,24
X1	7,7325	3,3234	2,33	0,053
X2	679,74	1111,67	0,61	0,560
X3	-2587,747	1399,48	-1,85	0,243

Ҳисобланган R^2 детерминация коэффициентининг 0,97 га тенг бўлиши натижавий кўрсаткичнинг киритилган омиллар билан кучли боғланганлигини кўрсатиб, қолган 0,03 улуш эса ҳисоблаш жадвалига киртилмаган ҳамда маржинал омиллар таъсири деб қарашимиз мумкин

3.11-жадвал

Кўп омилли эконометрик моделнинг сифати ва аҳамиятини текшириш мезонлари

Кўп омилли корреляция коэффициенти, R	Кўп омилли детерминация коэффициенти, R-квадрат	Корректлаштирилган R-квадрат	Баҳолашнинг стандарт хатоси	F-ҳисобланган	DW
0,97	0,97	0,96	3,32	67,9	1,91

Корректлаштирилган детерминация коэффициентининг 0,97 қийматга тенг бўлиши ва R^2 нисбатан яқинлиги олинган натижавий кўрсаткичга таъсир этувчи омиллар сонининг ўзгаришига боғлиқ тарзда вужудга келадиган қийматлар даражасидир.

Буни эътиборга олиб, EXCEL дастурида кўп омилли чизикли регрессия моделини юқоридаги маълумотлар асосида амалга оширганда қуйидаги моделни ҳосил қилинди:

$$\hat{y} = 103918,1 + 7,73x_1 + 679,74x_2 - 2587,74x_3$$

Бу ечимни таҳлили қуйидагича: озод ҳад 103918,1 таҳлил қилинмайди. Шу билан бирга X_1 омили яъни X_1 - сунъий сув ҳавзаларини кенгайтириш 1 бирликка оширилганда натижавий омил билан тўғри пропорционаликка эга бўлиб, ушбу омилнинг ўсиши натижавий омилнинг ўсишини таъминлайди. X_2 - балиқ чавоқларини етиштириш ҳажмини оширганда, Y - табиий ва сунъий сув ҳавзаларида балиқ етиштириш ҳажми 679,74 бирликка ошар экан, X_3 - сув ҳавзаларида балиқлангириш ишларини ташкил этишда, Y - табиий ва сунъий сув ҳавзаларида балиқ етиштириш ҳажми -2587,74 га камаяр экан. Бу омиллар ичида Y - табиий ва сунъий сув ҳавзаларида балиқ етиштириш ҳажмига энг катта таъсир кўрсатувчи X_2 - балиқ чавоқларини етиштириш ҳажмини ошириш экан, ундан кейингиси X_1 - сунъий сув ҳавзаларини кенгайтириш, X_3 - табиий ва сунъий сув ҳавзаларида балиқ етиштириш ҳажми тескари таъсир кўрсатапти.

Демак, қўлланилган кўп омилли модел адекват ҳисобланиб, ундан балиқ етиштириш ҳажмини келгуси даврлар учун прогношлашда фойдаланиш мумкин.

3.12-жадвал

Балиқ етиштириш хажми ўзгаришининг 2020-2025 йилларгача бўлган прогноз кўрсаткичлари

Йиллар	Табиий ва сунъий сув ҳавзаларида балиқ етиштириш (тонна)	Сунъий сув ҳавзаларини кенгайтириш (гектар)	Балиқ чавоқларини етиштириш хажмини ошириш (млн. дона)	Сув ҳавзаларида балиқлантириш ишларини ташкил этиш (млн. дона)
	Y	X1	X2	X3
2009	22811	8142	70,5	73,8
2010	28001	9331	74,5	79,6
2011	32008	11918	84	85,4
2012	36970	14151	87	90,8
2013	42623	16029	92	96,9
2014	47865	19023	98	101,4
2015	59852	22065	103	108,8
2016	65322	23625	110,7	112,5
2017	83900	27156	116,2	119,7
2018	90984	29364	121	125
2019	115435	33 820	134	133,9
2020*	108415	34741	135	137.4
2021*	117003	37279	141	143.2
2022*	125590	39818	147	149.0
2023*	134178	42356	153	154.9
2024*	142766	44894	159	160.7
2025*	151354	47433	165	166.5

Ишлаб чиқилган тренд функцияларидаги ноъмалум сонлар ўрнига юқорида фойдаланилган модел ва формулар ёрдамида олинган реал рақамларни қўйиш асосида амалга оширилган ҳисоб-китоблар натижаларига мувофиқ табиий ва сунъий сув ҳавзаларида балиқ етиштириш хажми 2009-2019 йиллардаги динамикаси асосида 2020-2025 йиллар бўйича прогнози асослаб берилди.

Хулоса. Олинган прогноз натижаларига кўра, 2025 йилга табиий ва сунъий сув ҳавзаларида балиқ етиштириш 1513554 тоннани, сунъий сув ҳавзаларини кенгайтириш 47433 гектарни ташкил этиши ҳамда 2025 йилда 2019 йилга нисбатан табиий ва сунъий сув ҳавзаларида балиқ етиштириш 1,3 баробарга ортиши прогноз қилинмоқда.

Балиқчилик хўжаликлари ихтиёридаги ер ва сув майдонларини кенгайтириш имкониятларини ҳисобга олиб, уларнинг истиқболдаги бошқариш ва ривожланишини маълум маънода башорат қилиш мумкин. Лекин, бир томондан, ер ва сув майдонларининг чекланганлигини ҳисобга олиб, балиқчилик хўжаликларидаги бошқарув тузилмасини, ишлаб чиқариш турини ёки ихтисослашув турини ўзгартириш орқали ҳам балиқчилик хўжаликларини ривожлантириш даромадини ошириш мумкин.

Бугунги кунда бозор муносабатларига ўтиш балиқчилик хўжаликларининг иқтисодий самарадорлигини ошириш муаммосини янгича мулоҳаза қилиб чиқиш

вазифасини кўяди. Балиқчилик хўжаликлари балиқ етиштириш кўрсаткичлари бўйича йилдан йилга ошиб бораётганлиги олдинги бўлим таҳлилларида кўрдик. Айниқса, статистик маълумотларга кўра, балиқчилик хўжаликлари сони ўсиб бормоқда. Бу ўсиш даражаси чексиз эмас, чунки қишлоқ хўжалик корхонасининг ишлаб чиқариш ҳажми ва минтақадаги сони умумий ер, сув майдонининг ҳажми билан боғлиқ. Балиқчилик хўжаликлари сонининг ўсиши минтақаниннг умумий ер, сув майдонининг ҳолатига узвий боғлиқ бўлиб, ишлаб чиқариш имкониятларига ҳам ўз таъсирини кўрсатади.

REFERENCES

1. Beglaev U.X. Ways of organizing sustainable development of fish farming and adaptation to market management mechanisms. *International Journal for Innovative Research in Multidisciplinary Field*. ISSN: 2455-0620 Volume-6, Issue-2, Feb – 2020. Impact factor: 6.497. 164-168 pages.
2. Макконелл К., Брю С. Экономика: принципы, проблемы и политика в 2 т.: Пер. с англ. Таллин, 1993 г.
3. Ўзбекбалиқсаноат уюшмаси маълумотлари 2021 й.
4. Beglaev U.X. The Ways Of Fishing Farms Management And Developing The Production Activity. *International Journal Of Scientific & Technology Research*. ISSN 2277-8616. Vol 9, Issue - 02,- February 2020. p. 919-921
5. У.Беглаев. Балиқ ишлаб чиқаришни ривожлантириш истиқболлари. “Хоразм маъмур академияси ахборотномаси” илмий журнал. 2021/2 (72). 232-238-бетлар
6. Хакимов Р., Отақулов М., Юсупов Э., Юсупов М. “Агросаноат мажмуаси иқтисодиёти” Ўқув қўлланма ТДИУ Тошкент 2004 й
7. О.В.Кузнецова Управление формированием региональных кластеров рыбководства Ижевск-2012- стр 194
8. Ф.Беркис, Р.Махон Кичик балиқчиликни ривожлантириш. Канада-2009
9. S. Ancu, (2009). Development of Safety and Quality Management System in Shrimp Farming. (328 p.). Cochin University of Science and Technology.
10. Nguyen, Van Trai (2008). The influences of shrimp farming and fishing practices on natural fish conservation in Can Gio, Ho Chi Minh City, Vietnam. (327 p.). University of Newcastle, Australia.
11. Berkis, F., Mahon, R. (2009). Development of small fish farming. Canada.
12. Solomon, M. (2013). Fischereimanagement in Meeresschutzgebieten Haden und Optionen der Konfliktsung Hamburg.
13. Wilson, D. (2009). Development management of innovative fish farming. London.
14. Nachhaltiges Fischereimanagement - kann es das geben? Daniel Pauly und Rainer FroeseD-2010.
15. Fiona Dawn Johnston (2014). Towards the sustainable management of recreational fisheries: accounting for diversity in angler behaviour and fish life history. (199 p.). Humboldt-Universität zu Berlin.
16. Alyssa, S. Thomas (2015). Influences of fisher attitudes and behaviour on regulation non-compliance: A case study from the Marlborough Sounds, New Zealand recreational blue cod fishery. (210 p.). Victoria University of Wellington.

17. Cecilia Hammarlund Fish and Trips in the Baltic Sea - Prices, Management and Labor Supply
Lund University. (2015). Sweden (153 p.).